

УДК 891.71.09

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

РАХИМОВА НАРГИС КАХАРОВНА

к.ф.н., старший преподаватель кафедры современной таджикской литературы ХГУ им. Б. Гафурова. Худжанд. Таджикистан

***Аннотация.** В данной статье рассказывается о истории появления художественного перевода и его роли в взаимосвязи и взаимообогащения литератур разных стран и народов. Литературные связи на современном этапе ее развития невозможны в ограниченных рамках любой нации или народа. Именно поэтому одним из главных требований современного литературного пространства является комплексное изучение литературных связей, способствующих художественному прогрессу, глубокому изучению творчества выдающихся представителей мира культуры и их роли в данном взаимодействии. В данной статье даётся информация о развитии и обогащении литератур разных народов с помощью художественного перевода.*

***Ключевые слова:** Литература, художественный перевод, взаимосвязь, взаимообогащение, история перевода*

Художественный перевод считается одним из наиболее сложных видов перевода, которому на протяжении всего своего существования уделяли особое внимание литературоведы, лингвисты, психологи, философы и историки. Очевидно, что исследователи перевода больше интересовались проблемами, связанными с переводом поэтических произведений. В наше время перевод является одной из наиболее актуальных областей литературоведения. Действительно, художественный перевод приобретает особое значение для развития и совершенствования национальной и мировой литературы. Благодаря художественному переводу мы не только осознаем ценное наследие ответственных и зарубежных поэтов и писателей, но и пользуемся богатой культурой современного мира.

Художественный перевод в наше время стал одним из важных средств литературных и культурных связей разных народов, который, подобно величественному мосту, связывает литературы. Такая солидарность и интеграция даёт возможность узнать о поэзии и сочинениях творческих деятелей разных народов и изучить их гениальность и самобытность. Х.Шодикулов в своей статье “Художественный перевод” отмечает, что истоки художественного перевода каждого народа тесно переплетены с историей его возникновения и развития. Исследователь делит историю таджикского перевода на три периода: древний, средневековый и новый [5.с.176]. В целом, если обратиться к истории перевода и переводоведения, мы сможем определить этапы их развития. По словам переводоведов, зарождение этого литературного направления на среднеперсидском языке (пехлеви) связано с переводом и интерпретацией главной части произведения “Авеста” – “Зенд”, которая восходит к III веку. Основная причина, по которой в VIII веке переводческие произведения нашли широкое распространение в персидской литературе, связана с требованиями к художественным параметрам того времени, изучением художественных произведений других народностей. В этот период перевод выполняли с латыни (греческого языка), сирийского, хинди на арабский и среднеперсидский языки, благодаря чему расширились связи между языками.

Из переводческих трудов Ибн Мукаффаа до наших дней дошло немало важных свидетельств. Его заслуга состояла в том, что он познакомил арабский мир с лучшими научными и художественными произведениями наших предков. Вклад в художественное исследование своего времени характерен для всех переводчиков, которые сослужили неоценимую службу в повышении достоинства своего народа, развитии литературы и науки своего времени. По сведениям Эдуарда Брауна, французские преподаватели писали учебники

для «Дар аль-Фунун», а иранцы переводили их на персидский язык. Таким образом, перевод оказался востребован в иранском обществе [1, с.458].

Другое произведение, которое славится не только в восточной литературе, но и в аналогической литературе древних племён, называется «Калила и Димна». Истинной субстанцией книги является индийское произведение «Панчатантра», которое наряду с великими произведениями входит в число великих шедевров мировой литературы. Произведение «Панчатантра», то есть «Пять принципов» или «Пять текстов», более или менее совместимых с первыми пятью главами дошедшего до нас произведения «Калила и Димна» в оригинале, легли в основу большей части этого произведения. Кроме того, в дошедшей до нас версии «Калилы и Димны», можно найти три главы из национального эпоса индусов, а именно древнеиндийский эпос «Махабхарата» и многие другие подобные материалы, которые были добавлены к этой книге.

Еще одним наследием, относящееся к древним доисламским источникам и переведённое со среднеперсидского на арабский язык, является книга «Синдбад-наме». Данное эпическое произведение, по мнению некоторых учёных, имеет индийские корни и переведено с языка санскрита на пехлеви. Другая группа исследователей придерживается мнения, признанного более верным, о том, что данное произведение, хотя и имеет сходство с индийскими сказками, но было сочинено в эпоху правления Анушервона и считается одним из произведений, написанных на среднеперсидском языке. Книга «Синдбад-наме» составлена в форме индийского эпоса, что стало причиной разногласий между исследователями. После прихода Ислама, то есть на последующем этапе формирования перевода, «Синдбад-наме» был переведён в поэтической и прозаичной форме на арабский, а также на персидско-таджикский язык.

«Тутинома» («Книга о попугае») – ещё одна доисламская иранская эпопея индийского происхождения, по всей вероятности, была переведена исследователями из санскрита на средне-персидский язык в эпоху Сасанидов. Из сообщений, упомянутых в предисловии «Тутинома», становится очевидно, что индийские эпосы, содержащиеся в данной книге, были собраны неким брахманом Чинтомани Бахта. Эпопея по форме и содержанию походит на произведение «Синдбад-наме», и за этот период выявлены несколько редакций этого произведения.

«Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси также снискала огромную славу и поселилась в сердцах других народов. В начале XIII века Фатх ибн Али перевёл это произведение с персидского на арабский язык в форме красочной прозы. Впервые в 1895-1899 востоковед А.Е.Крымский перевёл это произведение на украинский язык.

Таким образом, перевод служит одним из средств литературных связей между народами, создавая неразрывную связь между ними. В частности, российские и зарубежные писатели проявили огромный интерес к трудам Рудаки, Фирдоуси, Низами, Хафиза, Саади, Хайёма и других великих литераторов, и приступили к переводу бесценного наследия этих гениев таджикско-персидской литературы.

Художественный перевод не только служит важнейшим фактором обогащения культурной сокровищницы других народов, но и является эффективным средством и формой взаимообмена художественно-эстетического опыта между народами, важным инструментом формирования и развития новых литературных жанров и форм, поэтичности поэзии и прозы.

Еще одним этапом развития таджикско-русских литературных взаимосвязей является конец XIX – начало XX веков и период появления «новых средств эстетического опыта». На данном этапе «...примеры русской литературы в нашем краю распространились сначала на язык оригинала, а затем на перевод». Школы востоковедения имели уникальную возможность обратиться к произведениям персидско-таджикского языка, которые непосредственно начали переводить с языка оригинала. Иными словами, если вначале исследуемого периода в русскую литературную среду проникли произведения «Шахнаме» Фирдоуси, наставления и мудрости Саади, рубаи Хайяма, газели Хафиза в переводе Рюккерта, Лафонтена, Фицджеральда,

позднее последовал перевод этих образцов литературного мастерства с языка оригинала. Таким образом, перевод литературных произведений персидско-таджикского языка на русский язык является одним из результатов литературных связей XX века.

Исследователь А.Самадов подчёркивает, что западные переводчики и ориенталисты черпали вдохновение из трудов персидско-таджикских писателей, и благодаря переводу их произведений укрепили литературные отношения между народами. Так, например, Эдуард Браун перевёл стихи Мавляна Джалаладдина Руми и Хафиза Ширази на английский язык, Анна Мари Шиммель перевела стихи Мавляна Балхи на немецкий язык, Николсон выполнил перевод “Маснавийи манави” (“Поэма о скрытом смысле”) Джалаладдина Балхи и “Шахнаме” Фирдоуси на английский язык, Ноай Контесед отточил своё мастерство в переводе поэзии Саади и Хафиза на французский язык, сделав эти произведения доступными западному читателю [4].

В. Джонс перевёл тринадцать газелей Хаджи Шамсиддина Хафиза на английский и французский языки (в поэтической форме). Большинство западных литературных деятелей до настоящего времени перевели некоторые произведения персидских и таджикских литераторов, в частности, “Шахнаме” Фирдоуси, в прозаической форме, так как вложение текста перевода в рамки поэзии представляло большие трудности. Генрих Гейне также был одним из поэтов, который имел особую связь с Фирдоуси и его “Шахнаме”, и написал несколько работ в этом направлении. Поэма “Фирдоуси” Генриха Гейне была переведена сначала на русский язык, затем в 1960 году на таджикский язык Мумином Каноатом и Абдулло Субхоном.

Переводчик Артур Арбери перевёл на английский язык рубаи Хайяма и поэмы Абдурахмона Джами. Кроме того, переводы поэзии восточных литераторов, как, например, “Лейли и Меджнун” Ахмади Шавки, “Мистическая поэзия Мавляна Джалаладдина Руми”, выполненные А.Арбери стали достоянием читателей всего мира.

Следует отметить, что новый этап в истории таджикского художественного перевода начался с перевода произведений гигантов русской литературы А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и Л.Н.Толстого. По мнению исследователей, первым переведённым на таджикский язык произведением Пушкина была “Сказка о рыбаке и рыбке”, а в честь 100-летия этого выдающегося русского поэта в 1899 году таджикский просветитель Абдулкадир Шакури перевёл эту поэму на таджикский язык. Повесть “Дубровский” (1936 г.) перевёл Саидризо Ализода, “Кавказская пленница” (1938 г.) на таджикском языке в переводе Хабиба Юсуфи была неоднократно опубликована и представлена таджикскому читателю.

Становление и развитие перевода русской поэзии в Таджикистане стало возможным, преимущественно, благодаря высокому мастерству А.Лахути, Х.Юсуфи, Ш.Собира, М.Каноата, Лоика, Бозора Собира, Гулрухсор, С.Мамура, Гулназара, Фарзоны и других известных литераторов. Лучшие переводы стихов А.С.Пушкина выполнены профессором Б.А.Ходжибаевой, объединившей и издавшей поэмы в “Собрании сочинений” на таджикском и русском языках. Вклад исследователя и литературоведа Б. Ходжибаевой в установлении таджикско-русских литературных связей неопределима, её отточенное мастерство оставило заметный след в обогащении литературной сокровищницы этих народов. Исследованные ею жизненный путь, литературное наследие и воззрения русских поэтов А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.Г.Чернышевского, В.С.Маяковского, С.Есенина, А.Блока, Н.Островского и других видных деятелей русской и мировой литературы, имеют огромное значение в переводческой сфере. Вследствие этого, на пропаганду классической и современной таджикской литературы повлияли многие факторы, и изучение её проблем в России и других зарубежных странах продолжалось различными путями, более того, литературные события способствовали увеличению объёма переводов. Эти события, в свою очередь, обусловили быстрое изучение отдельных особенностей двух литератур, поиск новых форм и средств двухстороннего сотрудничества и поддержку литературных связей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амонов Р. Занимательный рассказ об одном переводе /Р.Амонов // Памир. - 1999.- №1.- с.185-192
2. Браун, Эдуард. Литературная история Персии / Эдуард Браун – Кембридж, 1959. – 530 с
3. Самадов, А. Школа перевода / А.Самадов. Душанбе: Графика Принт, 2020. -175с
4. Самадов, А. Восток в зеркале Запада / А.Самадов. Душанбе: Графика Принт, 2019. -134с.
5. Шодикулов, Х., Давронов, Литературные связи таджикского народа -Душанбе, 2003.-124 с.